

PEDAGOGICAL SCIENCES

CHARACTERISTICS OF INFLUENCE OF STUDY LOAD ON STUDENTS' HEALTH

Abylay Assembek Sakenuly

NJSC South Kazakhstan state pedagogical university

Undergraduate

Republic of Kazakhstan

160011, Tashenova street 134, Shymkent

ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІНІҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Абылай Әсембек Сәкенұлы

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

Магистрант

Қазақстан Республикасы

160011, Ташенова көшесі 134, Шымкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10609726>

Abstract

The scale and dynamism of the educational, educational materials of a modern school place high demands on the developing organism. The complication of the educational process also negatively affects the health of children and adolescents. In recent years, due to a decrease in the motor activity of modern schoolchildren, there has been a functional and morphological change in many organs and organ systems, as well as a decrease in the full development of the musculoskeletal system, adaptive capabilities of the young organism in which the development process is taking place. The physical development of children, which characterizes the growth and development of a growing organism, is the leading criterion of their health.

Аннотация

Қазіргі кезде білім беру жүйесі негізінде оқушыларға берілетін тапсырмалардың көлемділігі және оқу үрдісінің жүргізілу қарқыны білім алушылардың организміне үлкен күш түсіреді. Оқу үрдісінің айтарлықтай күрделенуі оқушылардың денсаулығына кері әсерін де тигізеді анық. Соның нәтижесінде қазіргі кезде білім алушылардың қимыл-әрекеті азайып, денедегі органдардың функциясы мен түрлі физиологиялық үрдістердің жүруі төмендеп, функционалдық өзгеріске ұшырауда. Сонымен бірге тірек-қимыл аппаратының толыққанды дамуы кешуілдеп, өсіп-жетілу сатысындағы жас организмнің ортаға бейімделу қабілеті төмендеуде. Балалардың физикалық дамуы өсіп келе жатқан ағзаның өсуі мен жетілуін сипаттайтын, олардың денсаулығының жетекші көрсеткіші болып табылады.

Keywords: psycho-physiological development, severity, movement activity, psychological adaptation, musculoskeletal system, thinking ability, attention, dynamics.

Кілттік сөздер: психо-физиологиялық даму, қауырттылық, қимыл белсенділігі, психологиялық бейімделу, тірек-қимыл аппараты, ойлау қабілеті, зейін, динамика.

Кіріспе.

Қазіргі білім беру контекстінде оқу жүктемесінің білім алушылардың денсаулығына әсерін зерттеудің маңыздылығы айқындала түсуде. Ақпарат көлемінің ұлғаюын және білім алушыларға қойылатын талаптарды ескере отырып, оқу жүктемесінің олардың физикалық және психологиялық жағдайына қалай әсер ететінін түсіну маңызды болып табылады. Азаматтардың денсаулығы кез-келген халықтың ілгерілеуінің негізі болып табылады және оның зияткерлік, еңбек және қорғаныс әлеуетін қамтитын елдің генофондын сақтау және дамыту ерекше маңызға ие. Өмір сүру сапасын, саяси және экономикалық салалардағы тұрақтылықты арттыруда, сондай-ақ нанотехнология және әлеуметтік инновациялар сияқты салаларды дамытуда білім беру жүйесі маңызды рөл атқарады [1]. Алайда, халықтың

денсаулығының нашарлауына және салауатты өмір салтын ұстану мүмкіндіктерінің төмендеуіне әкелуі мүмкін әлеуметтік дамудың жағымсыз жақтарын да ескеру қажет.

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайда мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі - студенттердің денсаулығын сақтау және нығайту. Университетте оқу кезінде студенттерге олардың физикалық, психикалық және эмоционалдық әлауқатына әсер ететін көптеген жағымсыз факторлар әсер етеді. Университеттік білім берудің бастапқы кезеңдерінде психологиялық жүктеме әсіресе жоғары, әлеуметтік ортада және өмір сүру жағдайында өзгерістер орын алады, бұл көбінесе тұрақты стресске әкеледі. Оқу жүктемелерінің дұрыс бөлінбеуі, ақпараттың шамадан тыс жүктелуі, бұрыннан бар оқу бағдарламасына жаңа пәндерді енгізу, уақыттың жетіспеушілігі

студенттерде депрессияны, психикалық бұзылуларды, невроздарды және әртүрлі ауруларды тудыруы мүмкін [2].

Қазақстандық білім беруді жаңғырту оқытудың жаңа түрлерін, әдіс-тәсілдерді, оқу-әдістемелік құралдарды, оқу-тәрбие үрдісін және оның қарқындылығын жетілдіруді, сондай-ақ өскелең ұрпақты нарықтық экономикадағы өмір мен еңбек жағдайларына дайындауды талап етеді. Қазіргі жағдайда білім алушылардың оқу-тәрбие үдерісі жаңа әлеуметтік тапсырысқа – өз бетінше шығармашылыққа, мотивацияға, ізденіске және жеке денсаулыққа бағдарлануы керек [3]. Педагогикалық қызметті мектеп пен оқушылардың жинақталған тәжірибесін басшылыққа ала отырып, алдын-ала бейімделу үдерісін түсіндірейік. Оқушылардың оқуға бейімделуі айтарлықтай психофизиологиялық жүктемені талап етеді. Осыған байланысты білім сапасын арттыру, бірінші бағытта оқушылардың психологиялық қасиеттерін

дамыту, оқу-тәрбие үрдісіне бейімделуін қамтамасыз ету мәселелері ерекше маңызға ие.

Методика.

Білім алушылардың денсаулығына оқу жүктемесінің әсерін зерттеу жүргізу үшін Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде «Биология» мамандығының екінші курс студенттері арасында сауалнама ұйымдастырылды. Бұл сауалнама студенттердің оқу жүктемесін қабылдауы және оның физикалық және психологиялық денсаулығына әсері туралы мәліметтер жинауға бағытталған. Студенттер өздерінің оқу тәртібіне, стресс деңгейіне, ұйқының сапасына, физикалық белсенділікке, тамақтануға және жалпы эмоционалды жағдайға қатысты бірқатар сұрақтарға жауап берді. Алынған мәліметтер оқу жүктемесінің ағымдағы жай-күйін және оның осы мамандық студенттерінің денсаулығына әсерін талдау және түсіну үшін құнды ақпарат берді (Кесте 1).

Кесте №1

Білім алушылардың денсаулығына оқу жүктемесінің әсерін зерттеу сауалнамасының нәтижелері

№	Сұрақ	Жауаптар
1	Ағымдағы оқу жүктемесін қалай бағалайсыз?	Өте жеңіл – 5% Жеңіл – 10% Орташа – 40% Ауыр – 30% Өте ауыр – 15%
2	Оқу жүктемесіне байланысты сіз қаншалықты жиі күйзелесіз?	Ешқашан – 5% Сирек – 20% Кейде – 40% Жиі – 15% Әрқашан – 20%
3	Оқу жүктемесі сіздің ұйқыңызға қалай әсер етеді?	Ешқандай әсер етпейді – 30% Ұйқының сапасын жақсартады - 0 Ұйқының сапасын аздап нашарлатады – 45% Ұйқының сапасын айтарлықтай нашарлатады – 20% Оқу үшін ұйықтамаймын – 5%
4	Сіздің ойыңызша, сізде спортпен шұғылдануға және физикалық белсенділікке жеткілікті уақыт бар ма?	Иә, жеткілікті – 40% Сенімді емеспін / әрқашан емес – 40% Жоқ, уақыт жетіспейді – 15% Физикалық белсенділікке уақыт жоқ – 5%
5	Оқу жүктемесі сіздің тамақтануыңызға қалай әсер етеді?	Тамақтану режимі мен сапасын жақсартады – 0% Тамақтануға әсер етпейді – 50% Тамақтану сапасын аздап нашарлатады – 20% Тамақтану сапасын айтарлықтай нашарлатады – 15% Қалыпты тамақтануға уақыт жоқ – 15%
6	Оқу жүктемесінен шаршау сезінесіз бе?	Ешқашан – 5% Сирек – 10% Кейде – 40% Жиі – 30% Әрқашан – 15%
7	Оқу жүктемесі сіздің эмоционалды күйіңізге қалай әсер етеді?	Менің эмоционалды тұрақтылығымды арттырады - 0 Эмоционалды күйге әсер етпейді – 15% Менің эмоционалды күйімді аздап нашарлатады – 40% Менің эмоционалды күйімді айтарлықтай нашарлатады – 30% Тұрақты эмоционалды ыңғайсыздыққа әкеледі – 15%
8	Сіз оқу жүктемесіне байланысты әлеуметтік оқшаулануды сезінесіз бе?	Жоқ, мен мүлдем сезбеймін – 10% Мен сирек сезінемін – 30% Кейде сезінемін – 30% Мен жиі сезінемін – 20% Үнемі сезінемін - 0

Негізгі бөлім.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде «Биология» мамандығының екінші курс студенттерінің сауалнама нәтижелерін талдау оқу жүктемесінің студенттердің денсаулығы мен әл-ауқатының әртүрлі аспектілеріне елеулі әсерін анықтады. Студенттердің көпшілігі (40%) өздерінің оқу жүктемесін орташа деп бағалайды, бірақ айтарлықтай саны (45%) оны ауыр немесе өте ауыр деп санайды. Бұл стресстік деректермен байланысты, мұнда студенттердің 35%-ы оқуда жиі немесе әрқашан стрессті сезінетінін көрсетеді. Ұйқының сапасына әсері де байқалады: студенттердің 65% - ы ұйқының нашарлауын байқайды, оның ішінде 20% - ы айтарлықтай нашарлау туралы айтады. Осыған қарамастан, 40% физикалық белсенділікке жеткілікті уақыт бар деп мәлімдейді, дегенмен 20% спортқа уақыттың толық жоқтығын мойындайды. Тамақтану туралы пікірлер әр түрлі: 50% өзгерістерді байқамайды, бірақ 35% тамақтану сапасының төмендеуін көрсетеді. Оқу жүктемесінен туындаған шаршау деңгейі жоғары, студенттердің 75% - ы кейде тұрақты шаршауды сезінеді. Эмоционалды жағдай туралы, студенттердің 70% - ы оның нашарлауы туралы айтады, оның ішінде 30% - ы эмоционалды жағдайының айтарлықтай нашарлауы. Әлеуметтік оқшаулану мәселесі де өзекті: 50% кейде немесе жиі әлеуметтік оқшаулануды сезінеді. Бұл деректер оқу жүктемесінің тепе-теңдігі мен студенттердің денсаулығы мәселелеріне назар аудару қажеттілігін көрсетеді, өйткені оқу стрессі мен физикалық және психологиялық денсаулықтың жағымсыз әсерлері арасында айқын байланыс бар.

Сонымен қатар, сауалнама оқу жүктемесінің студенттерге көп қырлы әсер ететіндігін анықтады. Мысалы, студенттердің 40% - ы спортпен шұғылдануға жеткілікті уақыт бар деп санаса да, айтарлықтай оқу жүктемесінің болуы тұрақты жаттығулар жасау мүмкіндігін азайтып қана қоймай, оларға деген ынтаны төмендетуі мүмкін. Бұл өз кезегінде физикалық денсаулықтың жалпы деңгейінің төмендеуіне және созылмалы аурулардың даму қаупінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, оны жиі немесе әрдайым сезінетін студенттердің 35% - ы оқуға байланысты стресстің болуы мазасыздық немесе депрессия сияқты ұзақ мерзімді психологиялық проблемаларға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, студенттердің 35% - ы атап өткен тамақтану сапасының нашарлауы денсаулыққа қосымша жағымсыз әсер етуі мүмкін, мысалы, қоректік заттардың жетіспеушілігі және метаболикалық проблемалар. Осылайша, сауалнама деректері студенттердің денсаулығын сақтау және нығайту үшін оқу жағдайларын жақсарту және оқу жүктемесін азайту бойынша шаралар қабылдау қажеттілігін көрсетеді.

Студенттердің денсаулық жағдайы емтихан сессияларынан кейін айтарлықтай нашарлайтынын атап өткен жөн. Бұл нашарлау студенттердің емтихандарды дайындау және тапсыру кезінде бастан кешіретін жоғары оқу жүктемесіне байланысты.

Денсаулыққа әсер ететін негізгі факторлар практикалық сабақтардың қарқындылығы мен ұзақтығы, көп сағаттық дәрістер, кітапханада ұзақ уақыт өткізу және сабаққа өз бетінше дайындалуға қойылатын жоғары талаптар болып табылады. Бұл кезең демалу мен ұйықтау уақытының төмендеуімен, дұрыс емес тамақтанумен, психоэмоционалды стресстің жоғарылауымен және физикалық белсенділіктің болмауымен сипатталады [4]. Мұның бәрі иммунитеттің төмендеуіне және студенттердің жалпы әл-ауқатының нашарлауына әкеледі. Нәтижесінде студенттерде гастрит, астма, мигрень және омыртқа проблемалары сияқты созылмалы аурулардың нашарлауы байқалады. Сонымен қатар, денсаулықты сақтайтын жаңа проблемалардың, соның ішінде созылмалы шаршау синдромы, мазасыздық және депрессия сияқты психосоматикалық бұзылулардың пайда болу қаупі артады.

Бұл деректер студенттердің денсаулық жағдайына, әсіресе жоғары оқу жүктемесі кезеңдеріне назар аудару және стрессті азайту және медициналық оқу орындарындағы оқу жағдайларын жақсарту шараларын әзірлеу қажеттілігін көрсетеді. Мұндай шараларға сабақ кестесін жақсарту, демалу үшін қосымша үзілістер беру, стрессті басқару курстарын ұйымдастыру, сондай-ақ оқу орындарының аумағында сапалы медициналық және психологиялық қызметтерге қол жетімділікті қамтамасыз ету кіруі мүмкін.

Қорытынды.

Оқу жүктемесі мен студенттердің денсаулығына байланысты анықталған проблемалар аясында халықаралық тәжірибені ескере отырып, білім беру мекемелері мен мемлекеттік саясат деңгейінде бірқатар шаралар қабылдануы мүмкін. Біріншіден, жүктемені оңтайландыру мақсатында оқу бағдарламаларын қайта қарау маңызды қадам болып табылады, ол оқытудың икемді кестелерін жүзеге асыруды және әр студентке жеке көзқарас мүмкіндігін қамтиды [5]. Бұл тәсілдің мысалы ретінде скандинавиялық білім беру моделін келтіруге болады, мұнда студенттің өзіндік жұмысына және оның ғылыми жобаларға қатысуына көп көңіл бөлінеді. Екіншіден, АҚШ пен Еуропаның кейбір жетекші университеттерінде қолданылатын тәжірибеге ұқсас стрессті басқару және өзін-өзі реттеу дағдыларын дамыту курстары мен тренингтерін енгізу студенттерге стресс деңгейін төмендетуге және олардың психологиялық тұрақтылығын арттыруға айтарлықтай көмектеседі. Үшінші маңызды аспект – университет пен жатақханаларда сапалы денсаулық сақтау қызметтеріне қол жетімділікті жақсарту, соның ішінде психологиялық қолдау және тамақтану және физикалық белсенділік бойынша кеңес беру. Мысал ретінде Жапонияның университеттеріндегі Денсаулық сақтау бағдарламалары жүйесі келтіруге болады, онда студенттердің жалпы әл-ауқатын жақсарту үшін дене шынықтыру және рухани тәжірибелер белсенді түрде насихатталады [6]. Бұл шаралар жиынтықта сау және

тендестірілген оқу ортасын құруға ықпал ете алады, осылайша студенттердің жалпы денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Дмитриев А. Д. Влияние особенностей учебной нагрузки на организм учащихся //Гигиена и санитария. – 1994. – №. 8. – С. 34–34.

2. Шагина И. Р. Влияние учебного процесса на здоровье студентов //Астраханский медицинский журнал. – 2019. – Т. 5. – №. 2. – С. 126–131.

3. Яковлев Б. П., Усаева Н. Р. Психическая нагрузка: здоровье и способности учащихся //Успехи современного естествознания. – 2014. – №. 1. – С. 27–32.

4. Иманалиева М.. Оқушылардың жаңартылған оқу бағдарламасына психофизиологиялық бейімделу ерекшеліктерін зерттеу //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2020. – Т. 62. – №. 1. – С. 147-155.

5. Воробьева Т. Г., Дементьева Е. В. Особенности влияния учебного процесса на формирование адаптивных реакций у обучающихся в высшей школе //Sciences of Europe. – 2020. – №. 47–2 (47). – С. 7–9.

6. Яковлев Б. П., Литовченко О. Г. Психическая нагрузка в современном образовательном процессе //Психологическая наука и образование. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С.16-22.